

ARABIY O'ZLASHMALARNING O'ZBEK TILI TIZIMIDAGI O'RNI

Yakubova Nilufar Egamberganovna

Xorazm Ma'mun akademiyasi mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20195149>

Annotatsiya. O'zbek tili leksikasida boshqa tillardan o'zlashgan so'zlar anchagina miqdorni tashkil etadi. Arab va fors-tojik lug'aviy o'zlashmalari affiksial so'z yasalishi jarayonida ayniqsa faoldir. Ushbu maqolada so'z yasalishi tufayli nominasiya jarayoni sodir bo'lishi hamda so'z o'zlashtirishning so'z yasalishiga munosabati tahlil qilinadi.

Аннотация. В лексике узбекского языка значительное количество слов, заимствованных из других языков. Арабские и персидско-таджикские лексические заимствования особенно активны в процессе аффиксального словообразования. В данной статье анализируется процесс номинации, происходящий благодаря словообразованию, а также отношение заимствования слова к словообразованию.

Abstract. In the lexicon of the Uzbek language, there are significant numbers of words borrowed from other languages. Arabic and Persian-Tajik lexical borrowings are particularly active in the process of affixal word formation. This article analyzes the nomination process occurring through word formation, as well as the relationship between borrowing and word formation.

Kalit so'zlar: so'z yasalishi, o'zlashma so'zlar, motivlovchi asos, lig'aviy birlik, arabiy o'zlashma, o'zbek tili leksikasi.

Ключевые слова: словообразование, заимствованные слова, мотивирующая основа, лексическая единица, арабское заимствование, лексика узбекского языка.

Key words: word formation, borrowed words, motivating base, lexical unit, Arabic borrowing, Uzbek language vocabulary.

KIRISH. So'z yasalishini alohida mustaqil soha deb ajratish o'zbek tilshunosligida o'tgan asrning 70-80-yillarida yuz berdi. So'z yasalishi tufayli nominasiya jarayoni ta'minlanadi. So'z yasalishi tizimi doirasida so'z yasash bazasi, so'z yasash ma'nosi, so'z yasash vositasi, so'z yasash usuli, so'z yasash tipi, so'z yasash qolipi kabi tushunchalar mujassamlashgan. Ayniqsa, so'z yasash bazasi deb ataluvchi tushunchaning ahamiyati muhim va asosiydir. Bu tushuncha so'z yasash vositasi, so'z yasash qolipi kabi ichki qismlar munosabatidan tashkil topadi. So'z yasash bazasining muhimligi shundaki, u yangi so'z hosil bo'lishida motivasiya asosi vazifasini o'taydi.

Tilda so'z yasalish tizimi shu tilning o'zigagina qarashli bo'lgan lisoniy birliklargagina tayanib qolmaydi. So'z yasalishi jarayonida o'zga til lug'aviy unsurlarining roli ham kam emas. O'zbek tili leksikasida boshqa tillardan o'zlashgan so'zlar anchagina miqdorni tashkil etadi. Arab va fors-tojik lug'aviy o'zlashmalari affiksial so'z yasalishi jarayonida ayniqsa faoldir.

Bu hol arabcha lug'aviy o'zlashmalari uchun ham xos. O'zbek tilida hozirda ham faol amalda bo'lgan arab va fors-tojik lisoniy birliklari so'z o'zlashtirishning tarixiy-an'anaviy ko'rinishiga mansub, chunki istalgan har bir tilda an'ana mavjuddir.

E.Begmatov o'zbek tilining leksik qatlamlariga bag'ishlangan ishlarida o'zbek tilining o'z ichki lug'aviy resursi bo'lgan, o'zbek tilining o'zida asrlar davomida hosil qilingan so'zlarni o'zbekcha so'zlar deb yuritadi. Bunday so'zlarning ijodkori va egasi o'zbek xalqi, o'zbek tilidir. Chunki o'zbekcha so'zlarni o'zbek tilida gaplashuvchi etnos o'z tilining imkoniyatlari asosida yasaydi, uning lisoniy ijodkoridir, ya'ni "o'zbekcha so'zlar o'zbek tilining o'z so'zi, o'z mahsulidir".

So'z yasalishi haqida gap borganda so'z hosil qiluvchi lug'aviy negizning qaysi lug'aviy qatlamga tegishli ekanini e'tiborga olish fikri o'zbek tilshunosligida birinchi bor E.Begmatovning ishlarida ilgari suriladi. Ushbu munosabat bilan u arabcha o'zlashmalar negizida yasalgan so'zlar xususida qisqacha to'xtalgan. Uning yozishicha, o'zbekcha so'zlar arabcha lug'aviy negizlardan o'zbekcha qo'shimchalarni (taqsimlagich, asoslamoq, niqoblamoq); tojikcha so'z yasovchi morfemalarni (amaldor, arizaboz, serixlos); hatto ba'zi arabcha morfemalarni qo'shish orqali ham (majusiy, aqliy) yasaladi.

Ushbu maqolada so'z o'zlashtirishning so'z yasalishiga munosabati tahlil qilinadi. O'zlashgan lug'aviy birliklar so'z yasalishi jarayonida ishtirok etganda, tilning rivojlanishi uchun ikkinchi bor hissa qo'shgan bo'ladi. So'z yasash bazasi darajasiga yetishgan o'zlashma so'zlar so'z o'zlashtirgan tilning deyarli o'z so'zi maqomiga kiradi.

Arabcha so'zlarning o'zbek tiliga morfologik jihatdan moslashishi ikki holatda: a) arabcha so'zlar negizida o'zbek tilida yangi so'zlar hosil qilinishida; b) arabcha so'zlarning o'zbek tilidan grammatik forma yasovchi qo'shimchalarni qabul qila olishida yorqin ko'rinadi.

So'z yasalishiga bag'ishlangan ishlarda yangi lug'aviy birliklarning hosil qilinishi bilan bog'liq faollik - nafaollik darajasi, odatda, yasovchi vosita (motivlovchi formant, motivlovchi vosita) larga va ular qo'shilishidan hosil bo'lgan yangi lug'aviy birliklarning oz-ko'pligiga qarab belgilanadi, motivlovchi (yasovchi) asosning so'z yasashdagi imkoniyatlari hisobga olinmaydi. Aslida, so'z hosil qilish jarayonida so'z yasaliş strukturasi ana shu uzvi (motivlovchi // yasovchi asos) va uning imkoniyatlari ham hisobga olinishi kerak. Motivlovchi asos (MA), ya'ni yasovchi asosning faollik – nafaollik imkoniyati motivlovchi vosita (MV) va uning faollik – nafaollik imkoniyatlariga o'xshaydi. Farqi shundaki, MV faol bo'lganda, u bir necha yasovchi (motivlovchi) asosga qo'shib, undan yangi lug'aviy yasalmalar hosil qiladi; nafaol bo'lganda, atigi bir - ikki motivlovchi asos (MA)ga qo'shiladi va uning miqdori bilan mutanosib yasalmalar hosil qiladi.

Arabcha lug'aviy o'zlashmalar o'zbek tili so'z yasaliş jarayonlarida ikki xil holatda ishtirok etadi: 1) bevosita; 2) bivosita. Arabcha lug'aviy o'zlashmalar o'zbek tili so'z yasaliş jarayonida bevosita ishtirok etganda, so'zning so'z yasaliş strukturasi o'zbek tilining o'ziga tegishli bo'ladi. Unda arab leksik birliklari o'zbek tiliga mansub motivlovchi vosita (yasovchi vosita, yasovchi formant)lar bilan so'z yasash munosabatiga kirishadi.

Arabcha lug'aviy o'zlashmalar o'zbek tili so'z yasaliş jarayonida bivosita ishtirok etganda, motivlovchi asos (MA) maqomidagi uzvning o'zi yasama leksemalik xarakteriga ega bo'lib, uning yasaliş qolipi o'zbek tiliga emas, boshqa tilga xos bo'ladi. Bizning faktik materiallarimiz nuqtayi nazaridan qaralganda, o'zbek tili so'z yasalişida bivosita maqom bilan qatnashadigan arab lug'aviy o'zlashmalari tojik tilida yasalgan yasalmalar tarkibida keladi. Masalan, maktabdorlik, mansabdorlik, zamonasozlik, bexabarlik, barkamollik, dabdababozlik va h.k.

Arabcha lug'aviy o'zlashmalar o'zbek tili so'z yasalişining kompozisiya usuli doirasida ham yangi leksem birliklar hosil qilishda ishtirok etgan bo'lsa, o'shanday lisoniy xususiyatlar

Arabcha lugʻaviy oʻzlashmalarning takroriy soʻz (TS) shaklidagi koʻrinishlari ham mavjud: alvon-alvon, varaq-varaq, olam-olam, omon-omon, shart-shart, shartta-shartta, shart-shurt, qatra-qatra, qator-qator, halqa-halqa, gʻadir-budir, hut-yut kabi. Oʻzlashma lugʻaviy birliklarning oʻzbek tili soʻz yasashidagi ishtirokini tadqiq qilishdagi murakkab muammolardan birini yasalmaning uzatuvchi tilda yasalganlarini qabul qilgan til – oʻzbek tilida yasalganlardan farqlash masalasidir. Oʻzbek tiliga kirgan bir qator soʻzlar arab tilining oʻzida yasalgan boʻlib, oʻzbek tiliga oʻsha shaklda oʻzlashgan: adabiyot, amniyat, axborot kabi.

Xuddi shuningdek, yasash asosida arabcha soʻz yotgan bir qator oʻzlashmalar fors-tojik tilida yasalgan boʻlib, oʻzbek tiliga yasalma leksema sifatida oʻzlashgan. Bularni oʻzbek tilida yasalgan, oʻzbek tilining soʻz yasash tizimi mahsuli boʻlgan leksemalardan farqlash lozim boʻladi. Bizning bu masaladagi kuzatishlarimiz negizida arabcha leksema yotgan dan ortiq soʻzning oʻzbek tiliga arab tilidan yasalma soʻz sifatida oʻtganini koʻrsatadi. Demak, bu soʻzlar arab tili soʻz yasash tizimining mahsulidir va ular oʻzbek tilida yaxlit, turgʻun leksema sifatida tushuniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduraxmonov Gʻ. Oʻzbek tilida arabcha soʻzlar. – Toshkent: Fan, 1995.
2. Abdullaeva M. Oʻzbek tilida oʻzlashmalarning semantik oʻzgarishi. – Toshkent: Fan, 2014.
3. Qayumov A. Lugʻaviy soʻzlar tarixi. – Toshkent: Oʻqituvchi, 1983.
4. Mirzaeva D. Oʻzbek tilidagi neytrallashgan oʻzlashmalar. – Toshkent: Fan, 2019.
5. Mahmudov N. va boshqalar. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. – Toshkent: Oʻqituvchi, 2006.
6. Xidoyatov A. Oʻzbek tilidagi oʻzlashma soʻzlarning shakllanish jarayonlari. – Samarqand, 2009.
7. Eshonqulov B.X. Hozirgi oʻzbek adabiy tilida arabiy lugʻaviy oʻzlashmalarning paradigmik assimilyasiya munosabati. Avtoreferat. -T.: 1996.
8. Saloyev R., Avazmetov Sh. Oʻzbek tilidagi arabcha va forscha soʻzlar lugʻati. Oʻqituvchi, 1996.